

ZAMONAVIY METODLARNING INGLIZ TILINI O'QITISHDAGI O'RNI VA
AHAMIYATI

To'raqulova Pokiza

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti

Filologiya va tillarni o'qitish ingliz tili yo'nalishi 2-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14867633>

Annotatsiya. Ushbu maqolada metodlar tarixi bayon etilib, chet tillarini o'qitish metodikasi hamda ularning tamoyillari, shu bilan birga, ingliz tili fanining o'rgatish maqsadi haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: chet tillari, metodika, metod, pedagog, til, muloqot, xalqaro munosabatlar, poliglossiya.

Har bir inson biror ishni boshlashdan oldin, uni qay holda, qanday qilib boshlab olishni o'ylaydi, albatta. Bu kabi holatlar turli xil kasb egalarida ham kuzatiladi. Masalan: tikuvchilar ko'ylak bichishdan oldin buni qanday usulda bichsam yaxshiroq bo'ladi deb. O'qituvchilar esa o'quvchilariga mavzuni qaysi usulda tushuntirsam ekan deyishadi. Metod tushunchasi ham yuqoridagi usullardan holi emas. Avvalo, metod so'ziga to'xtalib o'tsak. Metod (yunoncha, "metodos" - bilish yoki tadqiqot yo'li, nazariya, ta'limot) voqelikni amaliy va nazariy egallash, o'zlashtirish, o'rganish, bilish uchun yo'l yo'riqlar, usullar majmuasi, falsafiy bilimlar yaratish va asoslash usuli.

Til o'rganish kishilik jamiyatida bag'oyat muhim sohalardan hisoblanadi. Muloqot vositasi bo'lmish tilni tabiiy muhitda (oilada, jamoatchilik orasida) yoki uyushgan holda (darsda) amaliy egallash mumkin. Til hodisalariga oid bilimlar esa nazariy jihatdan o'rganiladi. Xalqaro munosabatlar avj olgan za'monamizda tillarni bilish, ayniqsa, ko'p tillilik (poliglossiya) ulkan ahamiyat kasb etmoqda. O'zbekiston Respublikasida tahsil oladigan o'quvchi va talabalar odatda uch tildan o'rganadilar. „Idrokli yoshlarimizning ko'pchiligi uch tildan egasidir“ 1. Ushbu tillar ta'lim nazariyasida maxsus nomlar bilan yuritiladi: ona tili, ikkinchi til va chet til. Chet tildan o'rganish muayyan jihatlari bilan keskin farqlanadi. Bu esa, o'z navbatida, tegishli chet til o'qitish texnologiyasini qo'llashni taqozo etadi. Chet til muallimi metodika fanini yutuqlarini puxta o'zlashtirish orqali o'quvchining to'plagan til tajribasi me'yorini aniq bilishga va uni yanada takomillashtirishga erishadi.

Chet til ta'limida sifat va samaradorlikni ta'minlash maqsadida chet tillarni o'rganish, o'rgatish yoshini qisqartirish tajribasi ommalashib bormoqda. Bunga «the younger the

Fevral, 2025-Yil

better / early is better» mazmunidagi tushunchaning kengtarqalganligi sabab bo'ldi. Boshlang'ich ta'lim o'quv dasturiga ingliz tilini kiritish qarori quyidagi xulosalarga asoslanib ma'qullangan. Shuningdek, ayni daqiqalarda chet tillariga bo'lgan talab kuchayib bormoqda. Chet tilini bilgan talaba yoki o'quvchilarga keng imkoniyatlar yaratilgani hammamizga ma'lum. Birinchi o'rinda o'quvchilarni chet tillarini o'rganishga jalb qilish lozim. Dars jarayonida ham turli qiziqarli o'yinlar, mashg'ulotlar o'tkazish maqsadga muvofiq. Muhimi o'quvchiga bosim o'tkazmaslik kerak. Negaki, ularga qancha bosim o'tkazilsa, ular o'zini orqaga tortadi.

Metodika instituti (universiteti)da berilgan bilimlar yig'indisi bilan maktab tajribasi orasidagi „ko'prik“ vazifasini o'tovchi fandır. Leksiya va amaliy mashg'ulotlarda chet tili o'qitish qonuniyatlari bayon etiladi, metodika faniga ta'limning xususiy nazariyasi sifatida qarash shakllantiriladi.[1,8] Ehtimol, bugungi kunda ko'pchilik til o'qituvchilari o'z dars o'tish jarayonlarida qo'llaydigan metodlarni aniqlashni so'raganda, ular „kommunikativ“ metodologiyasini tanlaganini aytib o'tishgan. Ammo ular „kommunikativ“ deganda nimani anglatishni bayon qilgan hamda bu tushuntirishlar juda xilma-xildir. Demak, xulosalar shundan kelib chiqadiki, kommunikativ tilni o'rgatish deganda til o'rgatishning maqsadlari, tilni qanday o'rganishi, o'rganishni eng yaxshi tarzda osonlashtiradigan jarayondagi faoliyat turlari va pedagoglar va o'quvchilarning sinfdagi roli haqida tamoyillar yig'indisi sifatida tushunish mumkin.

Til o'rgatish bosqichlaridan biri bo'lgan 2-bosqichda Kommunikativ tilni o'rgatish (1970-1990) yillar o'rganiladi. 1970-tillarda til o'rgatishning an'anaviy yondashuvlariga munosabat boshlandi va tez orada butun dunyo bo'ylab tarqaldi, chunki audiolingualizm va situatsion tilni o'qitish kabi eski metodlar modadan chiqib ketdi. Tarixan metodlar to'rt guruhga birlashtirilib, ularning nomlariga „tarjima“, „to'g'ri (yoki tarjimasiz)“, „qiyosiy“, „aralash“ so'zlarini aniqlovchi sifatida qo'shib aytiladi. Shunday qilib, chet til o'qitishning bir necha asrlik tarixidagi barcha metodlar ushbu to'rt toifaga to'plangan. Ularning har birini qisqacha tahlil etish talab qilinadi. Chunki, bugungi kunda metodikada ularning ayrim xususiyatlari muayyan shaklda qo'llanilmoqda. Metodlar tarixi atoqli metodist, prof. I.V. Raxmanov tomonidan chuqur o'rganilgan. „Tarjima metodi“ Ushbu metodning nomi, odatda, „tajjima metodlari“ termini bilan ko'plikda ishlatiladi. Nomiga ko'ra ma'nosini bilib olish qiyin emas: chet til mate riali ona tiliga tajjima qilinadi. Yevropada, awalan, yunon tili, keyinchalik lotin tili o'rgatilganda tajjima tushunish usuli qilib olingan. XVIII asming ikkinchi yarmi va XIX asr davomida fransuz tili, XX asrda esa ingliz tili va, nihoyat, nemis tili, tajjima orqali o'rganib kelindi. Musulmon dunyosida esa asosan arab tili, qisman fors tili chet tillar sifatida o'rganilar edi. O'lik (mas. lotin) va jonli tillar

Fevral, 2025-Yil

taijima metodi bilan o'rgatilib, bu jarayon mantiqiy tafakkurni rivojlantirish omili hisoblab kelindi. Arab tili esa islom dini asarlarini o'rgatish vositasi bo'lib, uni ko'pchilik talabalar quruq yodlash orqali o'rga nishar edi. Oliy diniy o'quv yurtlarida arab, fors, turkiy va b. tillar o'rganilgan.

Tarjima metodlari orasida eng ko'p tarqalganlari „grammatika-taijima metodi“ va „matn-tarjima metodi“ nomlari bilan mashhur bolgan. Birinchisining namoyandalari so'z va gap taijimasini grammatika qoidalarini o'rgatish uchun tatbiq etganlar, ikkinchisining tarafdorlari esa matnni o'qish va uning mazmunini tushunishda taijimadan foydalanishni maq sad qilib olishgan. Ikkala taijima metodini qoilashdan faqat ta'limiy maqsad ko'zlangan. Chet til retseptiv tarzda o'rganil gan. O'z davrining tilshunoslik va ruhshunoslik ma'lumotlariga asoslanib, chet til o'qitish metodlari ishlab chiqilgan.

Ayrim muallimlar hozirgacha tarjima metodlari usullaridan noo'rin foydalanishmoqda. Mas. matnni og'zaki taijima qilish g'ayrimetodik usuldir. Matnning ayrim jumalari yoki bir-ikki bo'lagini muayyan maqsadda taijima qilish man etilmaydi. Lug'atdan foydalanib, yangi so'zlarning ma'nolarini ochish maqsadida taijima qilishga mo'ljallangan kichik matnlar berilishi mumkin. Bu yerda matnni taijima qilishdan ko'zlanadigan metodik muddao lug'atdan foydalanishni o'rgatishdir.[1,76]

Chet til o'qitish jarayonida amaliy foydalaniladigan metodlar uchta: tanishish, mashq qilish va qo'llash. Ushbu uch termin metodik tadqiqotlarda turli nomlar bilan yuritib kelindi. Ko'pchilik tan olgan va o'qitishda bevosita mushohada qilish mumkin bo'lgan mazkur metodlar o'quvchi nuqtayi nazaridan nomlangan. O'quvchining chet til o'rganishdagi vazifasi o'quv material (ya'ni til material) bilan tanishish, ko'nikma va malaka hosil qilish maqsadida mashq qilish hamda o'z fikrini bayon etish chog'ida, ya'ni nutqiy muloqotda tildan foydala nishdan iborat.

Ch.Friz bilan R.Ladoning fikricha o'quvchilar avval og'zaki nutqda ishlatuvchi strukturalarning yig'indisini o'rganishi va eslab qolishlari kerak edi. Keyinchalik shu strukturalar asosida yangi-yangi gaplar tuzish kerak ya'ni malaka va ko'nikmalar hosil qilinishi kerak. Bular trenirovkaga mo'ljallangan mashqlar yordamida amalga oshiriladi.

1950- yilga kelib g'arbda yangi bir metod shakllanib yetdi. Bu "audiovizual" metodi edi.Uning asoschilari yugoslavyalik metodist Petr Guberin hamda fransuz Per Rivon,J.Gugeneym va boshhqalardir. Shuni ta'kidlab o'tish joizki, Lozanov o'z oldiga xorijiy o'qitish metodikasini ishlab chiqishni vazifa qilib qo'ymagan.60-70- yillarda Lozanov metodikasini xorijiy til o'rganish jarayonida qo'llashga harakat qilib ko'radi.Hozirgi vaqtda olimlar va metodistlar intensiv metodikani mamlakatimizda qo'llanilayotgan "ongli-amaliy" metod bilan mujassamlashgan holda

Fevral, 2025-Yil

qo'llash yo'llarini ishlab chiqishdi. Bu metodning faqat ayrim prinsip va priyomlarini qo'llash maqsadga muvofiq.

Xulosa o'rnida aytish joizki, ingliz tilini yoki chet tillarini o'qitishda zamonaviy metodlardan foydalanish har bir pedogog uchun muhim hisoblanadi. Shuning uchun metodlar o'quvchilarning bilim olishiga katta yordam beradi. Ko'ryapmizki, metod tushunchasi kichik narsa emaski, ko'p olimlarimiz metod bo'yicha tadqiqotlar qilgan. Metodlar kasbimiz uchun kundalik hayotimiz uchun katta ahamiyatga ega desam, adashmagan bo'laman.

REFERENCES

1. Jamol Jalolov, Chet ti o'qitish metodikasi, o'qituvchi nashriyot-matbaa ijodiy uyi Toshkent-2021, 434 bet
2. Tajibayev G. Sh. Boshlng'ich sinflarda ingliz tili o'qitish, Namangan-2019, 205 bet
3. <http://en.wikipedia.org.Computitional> linguistics.
4. <http://www.redaktoram.ru>.
5. Jack C. Richards-Communicative Language Teaching Today. 47 bet.
6. Djumali Shabanov, Chet tilini o'qitish metodikasi va zamonaviy texnologiyalari-Toshkent-2009, 160 bet.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH